

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE GEOGRAFIE
SPECIALIZAREA CARTOGRAFIE

LUCRARE DE LICENȚĂ

Coordonatori științific:

Coordonator principal:

Prof.univ.dr. Bogdan-Andrei Mihai

Cotutore:

Asist.univ.dr. Bogdan Olariu

Absolvent:

Florin Năstase

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE GEOGRAFIE
SPECIALIZAREA CARTOGRAFIE

Analiza schimbărilor acoperirii terenurilor în arealul amenajat pentru irigații Căscioarele, Județul Călărași

Coordonatori științific:

Coordonator principal:

Prof.univ.dr. Bogdan-Andrei Mihai

Cotutore:

Asist.univ.dr. Bogdan Olariu

Absolvent:

Florin Năstase

BUCUREȘTI
3
2024

CUPRINS

1.Introducere	5
2. Metodologie.....	8
3.Rezultate.....	16
Detectarea schimbărilor.....	21
Indici normalizați de diferențiere	26
4. Discuții.....	32
Limitări	35
5.Concluzii.....	36
6.Bibliografie.....	38

1.Introducere

Lucrarea de față se concentrează pe analiza terenurilor în arealul amenajat pentru irigații, investigând schimbările și tendințele care au loc în aceste zone pentru agricultură folosind mijloace cartografice (GIS, teledeteție) pentru a obține rezultate cât mai clare.

Scopul principal al acestei lucrări este de a analiza evoluția terenurilor în zonele amenajate pentru irigații, utilizând date satelitare și tehnologiile de teledeteție și GIS. Prin investigarea perioadei 1985-2023, această lucrare urmărește să ofere o perspectivă pe termen lung asupra schimbărilor în acoperirea terenului și sănătatea vegetației, precum și să evalueze eficiența sistemelor de irigații și impactul acestora asupra productivității agricole.

Studiul de față se concentrează pe analiza schimbării terenurilor amenajate pentru irigații în România, folosind date satelitare și tehnologiile de teledeteție și GIS. Perioada de studiu acoperă trei ani, 1985, 1999, 2023, oferind o perspectivă pe termen lung asupra schimbărilor în acoperirea terenului și sănătatea vegetației.

Principalele culturi sunt cele de porumb, grâu, orz, orez, soie, floarea soarelui.

Obiectivele principale ale acestui studiu includ:

- Identificarea schimbărilor în acoperirea terenului și a tipurilor de vegetație în zonele irigate.
- Evaluarea sănătății vegetației utilizând indici de vegetație calculați din imagini satelitare.
- Analiza eficienței sistemelor de irigații și a impactului acestora asupra productivității agricole.
- Furnizarea de recomandări pentru îmbunătățirea gestionării resurselor de apă în agricultură, bazate pe datele și concluziile obținute.

Comuna se află în extremitatea sud-vestică a județului, la limita cu județul Giurgiu și cu regiunea Silistra din Bulgaria, pe malul stâng al Dunării și pe malul râului Zboiul, în zona unde acesta formează lacul Cătălui. Este traversată de șoseaua națională DN41, care leagă Oltenița de Giurgiu (Fig. 1).

Figura 1 Harta de localizare a Comunei Căscioarele, Județul Călărași

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Oltenița a județului Ilfov și avea în componere doar satul de reședință, cu 1209 locuitori care trăiau în 240 de case și 7 bordeie.

În comună funcționau o biserică și o școală mixtă cu 27 de elevi. Anuarul Socec din 1925 o consemnează în aceeași plasă, având, în satele Căscioarele și Talaba, 1623 de locuitori. În 1950, comuna a trecut în administrarea raionului Oltenița din regiunea București, după care în 1968 a revenit la județul Ilfov, reînființat, tot atunci satul Talaba fiind desființat și inclus în satul Căscioarele. În 1981, o reorganizare administrativă regională a dus la transferarea comunei la județul Călărași.

Conform recensământului efectuat în 2021, populația comunei Căscioarele se ridică la 1.546 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2011, când fuseseră înregistrați 1.912 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (90,23%), cu o minoritate de romi (6,66%). Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (96,51%), iar pentru 3,23% nu se cunoaște apartenența confesională (Figura 2).

Figura 2 Harta de acoperire a terenului (sursa: Open Street Map)

2. Metodologie

Teledetecția în Monitorizarea Agriculturii

Teledetecția se referă la colectarea de informații despre obiecte sau fenomene de la distanță, fără contact fizic direct. În agricultură, teledetecția este folosită pentru a monitoriza sănătatea culturilor, umiditatea solului, utilizarea apei și alte parametri esențiali. Imaginile satelitare oferă date detaliate și continue, permițând analizarea schimbărilor pe termen lung și identificarea problemelor în timp real.

Tehnologiile de teledetecție utilizate în agricultură includ senzori optici, radar și termici. Senzorii optici măsoară lumina reflectată de suprafața terestră în diferite lungimi de undă, oferind informații despre starea vegetației și acoperirea terenului (Nishant K., Sinha, M. Mohanty et al., 2018).

Senzorii radar, care utilizează unde radio pentru a pătrunde norii și vegetația, sunt utili pentru monitorizarea umidității solului și structurii terenului. Senzorii termici măsoară radiația termică emisă de suprafața terestră, oferind informații despre temperatura solului și evapotranspirație (Nishant K., Sinha, M. Mohanty et al., 2018).

Figura 3 Pivoți (Comuna Căscioarele). Foto: Florin Năstase, mai 2024

Sistem automatizat de irigații: Sistemele de irigare cu control remote GPS prin intermediul aplicațiilor mobile. Aplicațiile mobile le permit fermierilor să controleze fluxul de apă, să pornească și să oprească pivoții și să planifice programele de irigare direct, toate acestea fără a fi nevoie să fie prezenți personal la fața locului.

Tehnologii folosite în teledetecție pentru agricultură

Senzori Optici:

- Măsoară lumina reflectată de suprafața terestră în diferite lungimi de undă.
- Oferă informații despre starea vegetației și acoperirea terenului.

Senzori Radar:

- Utilizează unde radio pentru a pătrunde norii și vegetația.
- Sunt utili pentru monitorizarea umidității solului și structurii terenului.
- Avantajul principal este capacitatea de a colecta date în orice condiții meteorologice, zi și noapte.

Senzori Termici:

- Măsoară radiația termică emisă de suprafața terestră.
- Oferă informații despre temperatura solului și evapotranspirație.
- Ajută la evaluarea stresului termic asupra culturilor și la gestionarea irigațiilor.

Aplicații GIS managementul agricol

GIS (Sisteme de Informații Geografice) este o tehnologie esențială pentru colectarea, gestionarea, analizarea și vizualizarea datelor spațiale. În agricultură, GIS este utilizat pentru a cartografia terenurile agricole, a monitoriza schimbările în utilizarea terenurilor și a evalua impactul practicilor agricole asupra mediului. Prin integrarea datelor de teledetecție cu alte surse de date, cum ar fi informațiile climatice și datele despre sol, GIS oferă o platformă holistică pentru analiza și planificarea agricolă (Asif Raihan, 2024)

Cartografierea Terenurilor Agricole:

- Crearea de hărți detaliate ale terenurilor cultivate.
- Identificarea diferitelor tipuri de culturi și distribuția acestora.

Monitorizarea Schimbărilor în Utilizarea Terenurilor:

- Analiza modului în care terenurile agricole sunt utilizate și cum se schimbă în timp.
- Detectarea schimbărilor în acoperirea vegetației și a utilizării solului.

Evaluarea Impactului Practicilor Agricole:

- Integrarea datelor de teledetectție cu informații climatice și date despre sol.
- Oferirea unei platforme pentru analiza și planificarea agricolă.
- Evaluarea efectelor practicilor agricole asupra sănătății solului și a mediului înconjurător. (Asif Raihan, 2024)

Figura 4 Stație de pompare a apei pentru irigații (Comuna Căscioarele). Foto: Florin Năstase, mai 2024

Colectarea datelor pentru analiză

Datele satelitare utilizate în acest studiu au fost obținute de pe Platforma EarthExplorer (USGS), incluzând imagini Landsat 4-5 TM (1985), Landsat 7 ETM (1999) și Landsat 8 OLI și TIRS (2023). Date vectoriale TopRO50 de pe Geoportal ANCPI (Tabelul 1).

Prelucrarea Datelor - Prelucrarea datelor satelitare implică corecții geometrice, radiometrice și atmosferice pentru a asigura calitatea și comparabilitatea imaginilor în timp. Software-ul utilizat pentru prelucrarea și analiza datelor include ArcGIS Pro, QGIS și Google Earth.

Analiza spectrală s-a realizat prin evaluarea reflectanței spectrale în diverse combinații de benzi, pentru a identifica și clasifica tipurile de acoperiri a terenului. Aceasta a permis diferențierea vegetației, soluri expuse și zone urbane.

Calculul Indicilor de Vegetație - Indici de vegetație precum NDVI, SAVI și PVI au fost calculați pentru a evalua sănătatea vegetației. Acești indici analizează schimbările în timp, oferind informații detaliate despre densitatea și sănătatea vegetației.

Analiza spectrală a implicat evaluarea reflectanței în diverse combinații de benzi:

- Banda roșie (RED): Sensibilă la clorofila din plante, utilă pentru identificarea vegetației.
- Infraroșu apropiat (NIR): Utilizat pentru a distinge vegetația.
- Infraroșu mediu (MIR): Sensibil la umiditatea solului și vegetației, util pentru clasificarea terenurilor.

Calculul Indicilor de Vegetație Indici de vegetație utilizați:

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index).

SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index)

După stabilirea claselor de acoperire s-a trecut la etapa de clasificare propriu-zisă, care la rândul ei prezintă mai multe subetape:

Etapele clasificării supervizate:

1. Evaluarea imaginii satelitare în mai multe combinații de benzi spectrale
2. Stabilirea combinațiilor potrivite pentru a distinge cu ușurință a fiecareia dintre categoriile propuse

3. Construirea de eşantioane pe baza imaginii satelitare
4. Rularea clasificării supervizate în baza eşantioanelor trasate
5. Reiterarea clasificării și reglarea rezultatelor
6. Rafinarea cartografică a clasificării și a vectorilor obținuți

Tabelul 1 Sursele datelor utilizate în studiu

Nr.	Date utilizate	Anul	Tipul de date	Rezoluția	Sursă
1	Imagini satelitare Landsat 5 TM	1985	raster	30 m	Platforma EarthExplorer (USGS) (https://earthexplorer.usgs.gov/)
2	Imagini satelitare Landsat 7 ETM+ 1999				Platforma EarthExplorer (USGS) (https://earthexplorer.usgs.gov/)
3	Imagini satelitare Landsat 8 OLI 2023				Platforma EarthExplorer (USGS) (https://earthexplorer.usgs.gov/)
4	Open Street Map	2024	vector	Date vectoriale	https://www.openstreetmap.org/#map=7/45.996/24.981
5	Date limite administrative	2024	vector	Date vectoriale	https://geoportal.ancpi.ro/portal/home/

Clasificarea supervizată

Acest tip de clasificare este realizat direct de către utilizator, care atribuie clasele fiecărui pixel în funcție de răspunsul spectral; constând de fapt în diferențieri numerice alcătuite din seturi de date ce au fost grupate și specificate prin asocierea fiecăruia cu o clasă în parte și a cărei identitate este cunoscută și de către program (James B. Campbell și Randolph H. Wynne)

Tot pe baza acestei imagini a fost calculat și acest tip de clasificare, însă utilizând algoritmul Maximum Likelihood, specific clasificării supervizate. Acest algoritm e bazează pe principiul probabilității maxime.

Acest tip de clasificare oferă controlul asupra identității claselor, pot fi detectate erorile declasificare. ROI-urile (Regions of Interest) – alegerea și definirea claselor pot să fie ca cele din teren, dar să nu corespundă cu proprietățile spectrale.

Tot aici, este și posibilitatea cea mai mare ca unii pixeli să rămână nedefiniți în urma rulării algoritmului. Concluzionând, aceste modele statistice de analiză atât a vegetației cât și a gradului de acoperire a terenului sunt elementari în cercetarea acestui masiv, deoarece informațiile extrase din imaginile satelitare pot fi corelate cu alți indicatori utilizați.

Baza Teoretică a Algoritmului Maximum Likelihood

Conceptul de Probabilitate:

1. Algoritmul ML evaluează probabilitatea ca un anumit pixel să aparțină unei anumite clase (de exemplu, teren cultivat, teren desțelenit, ape, construcții) pe baza distribuției valorilor pixelilor pentru fiecare clasă.
2. Calcularea Probabilităților: Pentru fiecare pixel din imagine, algoritmul calculează probabilitatea ca acesta să aparțină fiecărei clase posibile utilizând funcția de densitate. Pixelul este atribuit clasei care are probabilitatea maximă.

Pașii Algoritmului Maximum Likelihood

1. Antrenarea Algoritmului: Se utilizează mostre de antrenament pentru fiecare clasă de teren. Aceste mostre trebuie să fie reprezentative și să acopere toate variațiile posibile în datele satelitare.
2. Clasificarea Pixelilor: Pentru fiecare pixel din imagine, se calculează probabilitatea ca acesta să aparțină fiecărei clase definite. Pixelul este atribuit clasei pentru care această probabilitate este maximă.
3. Generarea Imaginilor Clasificate: Rezultatul este o imagine clasificată în care fiecare pixel are o etichetă de clasă (Campbell, J.B. Wynne, R.H. 2011).

Interpretarea imaginilor prezintă două aspecte:

- calitativ, care se bazează pe examinarea vizuală a imaginilor, în vederea extragerii de informații de natură calitativă – descrieri, localizări schițe sau reprezentări;
- cantitativ se referă la utilizarea imaginilor în vederea obținerii de informații cantitative legate de obiectele și fenomenele din teren; rezultatul interpretării cantitative implică realizarea de hărți și planuri topografice și cadastrale; rezultatul poate fi completat cu tabele, grafice, diagrame (un astfel de exemplu sunt hărțile rezultate din clasificări de pixeli (Mihai, 2008).

Analiza și interpretarea digitală

Avantaje

-oferă procesări rapide și ieftine pentru proceduri repetitive, utile mai ales pentru areale mari de studiu sau pentru analize multitemporale;

-flexibilitate în accesarea unei game variate de operații, de la corecții pe imagini până la clasificări complexe pe diferite benzi;

-rezultatele sunt în general obiective; -abilitate ridicată pentru diferențierea suprafețelor omogene sau schimbărilor subtile în reflectanță care nu pot fi observate vizual, cum este cazul distribuției variabilelor biofizice (temperatură, conținut de clorofilă, etc.); -pot fi efectuate operațiuni complexe sau inaccesibile;

Dezavantaje

-operatorul necesită cunoștințe de lucru pe calculator, statistică, uneori chiar și limbaje de programare; -imaginile satelitare se încadrează în categoria Big Data, pentru procesarea acestora fiind nevoie de instrumente hardware și software specifice; (Marek Wójtowicz et al, 2015)

Analiza și interpretarea vizuală

Avantaje

-nu necesită existența unor resurse hardware, software sau de stocare a datelor digitale; -dispune de o gamă variată de criterii de interpretare care sunt dificil de transpus în codul unui computer, prin urmare poate oferi rezultate mai bune mai ales atunci când spațiul de interes este eterogen, iar obiectele sunt destul de mari pentru a fi recunoscute la scara imaginii (ex. un spațiu urban);

Dezavantaje

-ochiul uman nu este capabil să detecteze variațiile fine ale tonului de culoare, care pot fi separate doar numeric (ex. tranziții ale vegetației); -rezultatele sunt subiective și depind de experiența analistului în descifrarea și descrierea imaginii;

Pentru a construi matricea de erori, trebuie să se compare două surse de date—eșantioanele de referință și imaginea clasificată. Erorile de înregistrare vor apărea ca erori de clasificare, astfel problemele de înregistrare vor crea erori în evaluarea acurateții. Acest lucru este valabil și în ceea ce privește momentul în timp; datele de validare și imaginea ar trebui să fie obținute cât mai aproape posibil în timp.

Categoriile pentru hartă și datele de referință sunt comparate sistematic pentru fiecare eșantion. Analistul sau software-ul menține un număr al numerelor din fiecare categorie de referință pe măsură ce acestea sunt atribuite claselor pe hartă. O însumare a acestei contabilizări devine matricea de eroare. (James B. Campbell, Randolph H. Wynne, 1944)

3.Rezultate

Pe baza imaginilor satelitare Landsat 5 și Landsat 8 au fost operate clasificări supervizate pe baza cărora s-au obținut date privind acoperirea terenului. Acestea au relevat evoluția în timp a categoriilor de acoperire, schimbări și transformări în teren a diferitor elemente.

S-au făcut clasificări pe trei perioade de timp 1985, 1999 și 2023 pe baza cărora s-au efectuat ulterior analize de detectare a schimbărilor (change detection analysis).

Primul an pe care s-a făcut clasificarea a fost anul 1985, pe baza imaginii Landsat 5 TM+, luna august. Clasificarea supervizată cu algoritmul Maximum Likelihood a relevat zonele cu suprafețe construite, arealele cu păduri, teren agricol, teren necultivat și respectiv cu suprafețe lacustre. Pe baza acestei clasificări s-a generat harta de acoperire a terenului (Fig. 3).

Figura 5. Harta de acoperire a terenului obținută prin clasificare supervizată pe baza imaginii satelitare Landsat 5 TM din iulie 1985

Harta este împărțită în mai multe categorii, fiecare reprezentată de o culoare specifică.

Albastru (Water - Apă): Această culoare indică prezența corpurilor de apă, cum ar fi râuri, lacuri sau alte suprafețe acvatice. Pe hartă, apa este reprezentată în principal de fluviul Dunărea. Roșu (Developed - Dezvoltat): Această culoare reprezintă zonele dezvoltate, cum ar fi orașele, satele sau alte infrastructuri construite. Zonele roșii sunt concentrate în special în partea de sus a hărții. Gri (Barren): Culoarea gri indică terenurile neproductive, care nu sunt utilizate pentru agricultură sau alte activități sau care au fost deja recoltate. Verde închis (Forest - Pădure): Zonele verzi reprezintă suprafețele împădurite, care sunt concentrate în principal în partea de sus și nord-vest a zonei. Galben (Planted/Cultivated - Cultivat/Plantat): Terenuri utilizate pentru agricultură.

Distribuția arată o utilizare majoritar agricolă, cu zone dezvoltate urbane în proximitatea apelor și terenuri neproductive răspândite.

Fig. 6 Harta de acoperire a terenului obținută prin clasificare supervizată pe baza imaginii satelitare Landsat 7 ETM+ din august 1999

Apă (Water) - Albastru

Zonele colorate în albastru reprezintă prezența corpurilor de apă, cum ar fi râuri, lacuri.

Dezvoltat (Developed) - Roșu

Zonele colorate în roșu reprezintă suprafețe construite și dezvoltate, inclusiv clădiri, drumuri și alte infrastructuri urbane.

Barren - Gri

Zonele gri indică terenuri goale sau neproductive, cum ar fi roci expuse, soluri sau alte suprafețe neutilizate pentru cultivare sau construcții.

Pădure (Forest) - Verde

Zonele colorate în verde reprezintă păduri și alte suprafețe acoperite cu vegetație densă.

Cultivat/Plantat (Planted/Cultivated) - Galben

Zonele galbene indică terenuri agricole utilizate pentru cultivarea plantelor, inclusiv culturi arabile și plantații.

Fig. 7 Harta de acoperire a terenului obținută prin clasificare supervizată pe baza imaginii satelitare Landsat 8 OLI din august 2023

Teren agricol (Galben) - 74.51%: Acesta este cel mai mare segment, ceea ce arată că majoritatea terenurilor din regiune sunt folosite pentru agricultură. Cea mai mare parte a terenului este destinată cultivării plantelor.

Teren necultivat (Gri) - 68.8%: Aceasta este a doua categorie ca mărime și include terenuri care nu sunt folosite pentru agricultură sau alte scopuri. Este vorba de terenuri arate, necultivate sau alte terenuri inactive agricol.

Pădure (Verde) - 19.33%: Acest segment reprezintă terenurile acoperite de vegetație forestieră.

Construit (Roz) - 12.18%: Aceasta indică zonele în care există spațiu construit.

Apă (Albastru) - 11.36%: Acest segment include toate corpurile de apă, cum ar fi râurile și lacurile. Este cel mai mic procent din totalul terenurilor din regiune.

Acest grafic ne arată cum sunt distribuite diferitele tipuri de terenuri în regiune, oferind o imagine clară a utilizării terenurilor în această zonă.

Grafic 1 Utilizarea terenurilor 2023

Figura 12 Culturi de porumb (Comuna Căscioarele). Foto: Florin Năstase, mai 2024

Analiza comparativă a acestor hărți evidențiază următoarele transformări majore:

- Reducerea suprafețelor irigate: În anumite zone, suprafețele irigate s-au redus semnificativ, în special în regiunile afectate de urbanizare și schimbări climatice.
- Extinderea suprafețelor irigate: În alte regiuni, s-au implementat noi sisteme de irigații, ceea ce a dus la extinderea terenurilor irigate.
- Transformările tipurilor de vegetație: S-au observat modificări ale tipurilor de vegetație, cu o creștere a suprafețelor acoperite de culturi agricole și o reducere a suprafețelor de păduri și tufișuri.
- Impactul urbanizării: Zonele rurale s-au extins în detrimentul terenurilor agricole, afectând suprafețele disponibile pentru irigații.

Schimbări în Acoperirea Terenului

Analiza imaginilor satelitare a arătat schimbări semnificative în acoperirea terenului în zonele irigate din România pe perioada 1985-2023. Aceste schimbări sunt influențate de mai mulți factori, inclusiv variațiile climatice, practicile agricole și investițiile în infrastructura de irigații.

Extinderea zonelor irigate: În anumite perioade, extinderea sistemelor de irigații a dus la creșterea suprafețelor irigate, contribuind la o acoperire vegetală mai densă și o productivitate agricolă mai mare.

Schimbarea terenurilor: În unele regiuni, terenurile agricole au fost schimbate în alte tipuri de utilizări ale terenului, cum ar fi zone rezidențiale sau industriale, ceea ce a dus la o scădere a suprafețelor irigate.

Impactul schimbărilor climatice: Variabilitatea climatică, inclusiv secetele și precipitațiile excesive, a influențat sănătatea vegetației și acoperirea terenului în zonele irigate. Anii cu precipitații reduse au dus la o sănătate vegetativă mai slabă și o productivitate agricolă scăzută.

Detectarea schimbărilor

Detectarea schimbărilor (Change detection) este procesul de găsire și evaluare a punctelor de acces în imagini cu mai multe spectre care au suferit modificări spațiale sau spectrale la perioade succesive.

Capacitatea de a recunoaște posibila schimbare a etichetei pe teren este activată de disponibilitatea fotografiilor din aceeași zonă geografică realizate de senzori la perioade diferite.

Change detection este procesul de identificare a unui grup de pixeli într-un set de date anterior care s-a schimbat semnificativ.

Change Detection evidențiază schimbările prin interpretarea imaginilor satelitare, de înaltă rezoluție, achiziționate de la furnizori specializați de imagini satelitare. Folosind algoritmi validați internațional, imaginile sunt comparate și procesate pentru a extrage zonele în care sunt detectate schimbări majore. Analizele sunt apoi extrase în rapoarte care îți permit, spre exemplu:

- ▶ Eficientizarea activității de inspecție în construcții,
- ▶ Detectarea ariilor în care sunt depozitate ilegal deșeuri,
- ▶ Identificarea zonelor defrișate ilegal,
- ▶ Măsurarea nivelului de vegetație pe zonele de protecție a rețelelor de utilități

(Anjali Goswami , Deepak Sharma et al., 2022).

Harta oferă o reprezentare vizuală a schimbărilor în utilizarea terenului pentru două perioade de timp. Aceasta utilizează un cod de culori pentru a diferenția zonele care au suferit modificări, cele care au rămas neschimbate și zonele lacustre.

Prima etapă 1985-1999 a relevat:

Schimbări extinse în utilizarea terenului: O mare parte din suprafață este colorată în roșu, ceea ce indică faptul că aceste terenuri au suferit schimbări semnificative. Aceste schimbări sunt rezultatul unor activități umane precum construcții, agricultură, defrișări, reamenajări ale terenurilor sau alte intervenții.

Zonele colorate în gri arată suprafețele care nu au suferit schimbări. Acestea sunt culturile agricole, păduri, spațiile construite sau terenuri necultivate care au rămas neschimbate în perioada de studiu.

Zonele albastre indică prezența râurilor și lacurilor. Prezența constantă a apei în aceste zone sugerează că ele nu au fost modificate.

Figura 8. Harta analiza schimbarilor 1985-1999

Imaginea reprezintă o hartă de schimbare a utilizării terenului analizând modificările între două perioade de timp. Aceasta este bazată pe clasificările supervizate ale imaginilor satelitare și evidențiază suprafețele care au suferit modificări

Roșu: Suprafață schimbată - reprezintă zonele unde utilizarea terenului a suferit modificări semnificative. **Gri:** Suprafață fără schimbări - indică terenuri care și-au menținut utilizarea inițială. **Albastru:** Apă - semnaleză prezența corpurilor de apă, cum ar fi râuri și lacuri, evidențiate aici de Dunărea și Lacul Călărași. Interpretarea acestei hărți permite observarea distribuției și tipului de schimbări din arealul studiat:

Zonele schimbate (roșu): Acestea acoperă o mare parte din suprafața studiată, indică schimbări semnificative în utilizarea terenurilor, terenurile agricole, spațiile construite.

Zonele fără schimbări (gri): Acestea sunt mai puțin extinse și sunt dispersate printre suprafețele schimbate. Acestea reprezintă culturile agricole, păduri și spațiile construite care nu au fost afectate

Zonele lacustre (albastru): Reprezentarea clară a Dunării și a lacului Cătălui evidențiază importanța acestor resurse acvatice în structura și utilizarea terenului în această zonă. (Figura 7).

Figura 9. Harta analiza schimbarilor 1999-2023

Aceste diagrame indică distribuția celor trei categorii de teren în procente; Teren Schimbat, Apă, Teren fără schimbări.

Teren Schimbat (roz, 79.2%): Acest segment roz reprezintă aproape 80% din totalul terenurilor, înseamnă că o mare parte a zonei a fost modificată. Construirea de clădiri noi, drumuri,

extinderea zonelor agricole sau alte activități care au transformat peisajul original.

Apă (albastru, 10.1%): Aici avem un segment mic, doar 10%, care arată suprafețele de apă din zonă. Acest procentaj indică prezența unor râuri, lacuri și alte zone lacustre.

Fără Schimbări (gri, 69.6%) : Acest segment gri indică că aproape 70% din terenuri nu au fost schimbate. Acest lucru poate fi foarte important pentru conservarea naturii, înseamnă că există multe zone naturale neafectate de dezvoltare (Grafic nr 2).

Grafic 2 Schimbări în utilizarea terenurilor 1985-1999

Această categorie cuprinde 79,2% din suprafața examinată. Aceasta arată că o mare parte a terenului a fost schimbată de activitățile umane, cum ar fi urbanizarea, agricultura, construcțiile și alte tipuri de utilizare a terenului. Gestionarea resurselor naturale, biodiversitatea și mediul pot fi afectate semnificativ de aceste schimbări.

Apă (în culoare albastră): 10.1% din suprafață este acoperită de apă. Aceasta cuprinde, râuri, lacuri și alte corpuri de apă. Pentru a planifica gestionarea apei în regiune și pentru a înțelege cum se distribuie resursele hidrologice, este necesară prezența acestei categorii.

Fără schimbări (gri): 69.6% din teren este catalogat ca fiind fără schimbări semnificative. Aceasta reprezintă faptul că o porțiune considerabilă a terenului și-a menținut starea inițială, fiind

zone construite, păduri sau terenuri agricole care nu au fost afectate în mod major de intervențiile umane. Menținerea acestor zone este foarte importantă pentru conservarea habitatelor naturale și a biodiversității (Grafic 3).

Interpretare comparativă a proporțiilor terenului în raport cu modificările: Ambele grafice arată un procent mare de teren schimbat (73.1% și 79.2%), sugerând că majoritatea terenului a fost afectată de schimbări. Aceste modificări pot fi cauzate de urbanizare, schimbarea terenurilor agricole sau alte activități umane.

Dimensiunile terenului sub apă sunt următoarele: Proporțiile de apă au fost mici, cu 8,1 la sută în primul grafic și 10,1 la sută în al doilea grafic, ceea ce indică o fluctuație mică în distribuția resurselor de apă între cele două seturi de date.

Dimensiunea terenului rămâne neschimbată: În ambele grafice, procentul de teren neschimbat este aproape identic (75.4% și 69.6%), ceea ce indică o consistență în stabilitatea terenului, cu variații minore.

Grafic 3 Schimbări în utilizarea terenurilor 1999-2023

Indici normalizați de diferențiere

1. Normalised Difference Vegetation Index (NDVI) este un indice utilizat pe scară largă pentru a măsura și monitoriza starea de sănătate a vegetației prin imagini satelitare. Acesta este calculat pe baza reflectanței în spectrul infraroșu

apropiat (NIR) și al luminii roșii (RED).

Formula NDVI este: $NDVI = \frac{(NIR - RED)}{(NIR + RED)}$ Intervalul valorilor NDVI este între -1 și +1.

Interpretarea acestor valori se face astfel: Valori NDVI negative: Indică prezența apei, zăpezii sau norilor.

Valori NDVI apropiate de 0: Aceste valori sunt specifice solurilor goale, rocilor sau zonelor urbane. Valori NDVI pozitive, dar mici (0.1-0.2): Sugerează prezența vegetației rare sau a vegetației în stadii incipiente de creștere. Valori NDVI moderate (0.2-0.5): Indică prezența vegetației moderate, cum ar fi pășuni, tufișuri sau culturi agricole.

Valori NDVI mari (0.5-0.8): Sugerează vegetație densă și sănătoasă, cum ar fi pădurile.

Valori NDVI foarte mari (>0.8): Indică vegetație extrem de densă și sănătoasă. (Huete, A. R. 1988).

Monitorizarea Culturilor Agricole:

Identificarea zonelor cu probleme de sănătate a plantelor (zone portocalii și galbene) pentru intervenții rapide (Figura 5).

Evaluarea eficienței sistemelor de irigații prin compararea zonelor cu vegetație densă (verde închis) și cele cu vegetație slabă.

Gestionarea Resurselor de Apă:

Detectarea zonelor cu probleme, ajutând la optimizarea distribuției apei în sistemele de irigații.

Conservarea Mediului:

Monitorizarea zonelor de vegetație naturală (păduri și pășuni) și identificarea posibilelor amenințări, cum ar fi defrișările sau incendiile.

Urbanism și Planificarea Teritorială

NDVI este utilizat și în planificarea urbană pentru a monitoriza spațiile verzi și pentru a planifica dezvoltarea durabilă a orașelor. Zonele cu vegetație densă sunt esențiale pentru calitatea vieții urbane, contribuind la reducerea poluării aerului și oferind spații recreative pentru locuitori.

Figura 10 Indicele NDVI calculat pentru cele trei imagini satelitare Landsat

Vegetația densă apare în zonele împădurite și acolo unde terenurile agricole au fost irigate. În părțile unde nu s-a intervenit prin irigații vegetația este redată prin culoarea galben, ce semnifică vegetație redusă, iar culoarea roșie semnifică lipsa vegetației, zonele construite și apele.

Roșu Intens

Zonele colorate în roșu intens reprezintă valori negative ale NDVI, indicând absența vegetației. Acestea includ suprafețe de apă, zone foarte degradate, construcții.

Portocaliu

Zonele portocalii. Acestea sunt terenurile aride, culturi aflate în stadii de creștere.

Galben

Acestea sunt terenuri agricole cu vegetație redusă.

Verde Deschis

Vegetație moderată, terenuri agricole sănătoase bine întreținute.

Verde Închis

Zonele cu vegetație densă și sănătoasă, indică culturi agricole în stadii avansate de creștere sau păduri dense.

Indicii de vegetație calculați din imagini satelitare au oferit informații detaliate despre sănătatea vegetației în zonele irigate. Analiza acestor indici a relevat mai multe tendințe importante:

Tendințe Pozitive: În perioadele cu condiții climatice favorabile și o gestionare eficientă a irigațiilor, sănătatea vegetației a fost robustă, indicând o productivitate agricolă ridicată.

Tendințe Negative: În anii cu secete sau alte condiții adverse, sănătatea vegetației a fost afectată negativ, ceea ce a dus la scăderea productivității agricole.

2. Soil-Adjusted Vegetation Index (SAVI) este o variantă a NDVI care a fost ajustată pentru a compensa efectele solului sau ale fundalului, ceea ce face ca acest indice să fie mai sensibil la vegetație decât NDVI-ul tradițional în anumite condiții.

Formula SAVI este: $SAVI = ((NIR - Red) / (NIR + Red + L)) \times (1 + L)$

NIR = pixel values from the near infrared band

Red = pixel values from the near red band

L = amount of green vegetation cover

Valoarea optimă a lui L este determinată empiric, în funcție de tipul de sol și condițiile de mediu. Interpretarea valorilor SAVI este similară cu interpretarea valorilor NDVI, dar ajustată pentru a compensa influența solului.

Valori mai mari de SAVI indică o vegetație mai densă și mai sănătoasă, în timp ce valori mai mici sugerează prezența apei, a solului expus sau a altor elemente nevegetale (Huete, A. R. (1988)).

Utilizări ale SAVI

- Monitorizarea Vegetației: SAVI este utilizat pentru a evalua densitatea și sănătatea vegetației, fiind util în agricultură, silvicultură și gestionarea terenurilor.
- Evaluarea Impactului Mediului: Poate fi folosit pentru a monitoriza efectele schimbărilor climatice, incendiilor, managementului apei și altor factori de mediu asupra vegetației.
- Teledetecție în Zone Aride: Este deosebit de util în regiunile aride și semi-aride, unde vegetația este rară și reflectanța solului poate afecta măsurătorile egemale (Huete, A. R. (1988)).

Importanță și aplicații:

Agricultură: Fermierii pot folosi aceste informații pentru a evalua sănătatea culturilor și pentru a lua decizii informate privind irigarea, fertilizarea și alte practici agricole.

Gestionarea terenurilor: Autoritățile pot monitoriza starea vegetației și pot identifica zonele care necesită intervenții, cum ar fi reîmpădurirea sau ameliorarea solului.

Mediu: Evaluarea sănătății vegetației poate ajuta la monitorizarea schimbărilor de mediu și la implementarea măsurilor de conservare.

Avantaje:

- Corecția solului: Reduce influențele reflectanței solului, oferind măsurători mai precise în zonele cu vegetație rară.
- Versatilitate: Poate fi aplicat pe diferite tipuri de sol și vegetație.

Limitări:

- Necesarul de Date Precise: Necesită date exacte de reflectanță NIR și roșu, precum și o estimare corectă a factorului L.
- Complexitatea Calculului: Este mai complex de calculat în comparație cu NDVI, necesitând uneori software specializat pentru teledetecție egemale (Huete, A. R. (1988)).

1985

1999

2023

Figura 11 Indicele SAVI calculat pentru cele trei imagini satelitare Landsat

Zonele maro și portocalii: Indică terenuri cu vegetație redusă sau absentă, terenuri arate, terenuri neproductive și construcții.

Zonele galbene: Reprezintă vegetație moderată, culturi în stadii inițiale de creștere sau vegetație naturală în dezvoltare.

Zonele verde deschis și verde închis: Indică vegetație densă și sănătoasă, culturi bine dezvoltate și terenuri agricole bine întreținute și zone forestiere.

1. Starea vegetației

Zonele verzi indică o activitate agricolă prosperă și culturi sănătoase, în timp ce zonele roșii și portocalii indică o utilizare mai mică a terenurilor agricole și zone construite.

2. Metode agricole

Câmpurile bine definite sugerează un sistem agricol organizat, cu posibilitatea de rotație a culturilor în fiecare an sau în funcție de sezon.

3. Schimbări în timp

În comparație cu celelalte imagini SAVI, se poate vedea cum au evoluat practicile agricole și starea vegetației în această zonă. Aceste date sunt esențiale pentru planificarea agricolă și managementul terenurilor durabile.

Figura 12 Zona de studiu, vedere satelit. Sursa Google Earth: Mai, 2024

4. Discuții

Pentru toate cele trei clasificări de pixeli au fost realizate validări statistice cu unealta *confusion matrix*, din ArcPro. Matricea erorilor are rolul de a indica unde au existat clasificări eronate de pixeli și în ce clase au fost încadrați greșit pixelii respectivi. De asemenea, matricea oferă și indicele Kappa ce indică nivelul de corectitudine al matricii în ansamblu, o valoare acceptabilă fiind de peste 0,75.

Validarea din 1985 a rezultat un procent total foarte bun de 89% și coeficientul kappa 0.8. Pentru apă toți cei 11 pixeli au fost corect clasificați. Pentru construit o parte s-a confundat cu teren necultivat și teren agricol. În cazul în care terenul agricol este proaspăt arat, se crează confuzii

de pixeli datorită asemănării cu spațiul construit. Teren necultivat toți pixeli au fost clasificați corect.

Clasa pădure - o parte s-a clasificat greșit ca "Teren agricol" datorită confuziilor de pixeli dintre cele două suprafețe. Această confuzie apare din cauza asemănării vizuale a pixelilor.

Clasa teren agricol - o parte s-au confundat cu construit. Acest lucru apare adesea din cauza confuziilor de pixeli dintre suprafețele construite și terenul dezgolit (proaspăt arat).

Tabelul 2 Matricea erorilor pentru clasificarea supervizată – 1985

OBJECTID *	ClassValue	Apă	Construit	Teren necultivat	Pădure	Teren agricol	Total	U_Accuracy	Kappa
1	Apă	11	0	0	0	0	11	1	0
2	Construit	0	6	5	0	3	14	0.428571	0
3	Teren necultivat	0	0	26	0	0	26	1	0
4	Pădure	0	0	0	9	1	10	0.9	0
5	Teren agricol	0	0	1	1	39	41	0.95122	0
6	Total	11	6	32	10	43	102	0	0
7	P_Accuracy	1	1	0.8125	0.9	0.906977	0	0.892157	0
8	Kappa	0	0	0	0	0	0	0	0.8

Validarea din 1999 a rezultat un procent total foarte bun de 92% și coeficientul kappa 0.8.

Așa cum se observă din tabel, apa a fost clasificată corect, însă în ceea ce privește spațiul construit, o parte s-au confundat cu teren necultivat și teren agricol. Din cauza asemănării răspunsului spectral al celor trei clase, s-a creat cunoscută confuzie de pixeli.

Clasa teren cultivat - a fost clasificat corect.

Clasa pădure – cum se poate observa în tabel, o parte s-au confundat cu „Teren agricol” datorită confuziilor de pixeli.

Clasa - teren agricol o parte s-au confundat cu teren necultivat și pădure. De obicei acest lucru se întâmplă din cauza confuziilor de pixeli dintre terenul dezgolit(arat) și pădure.

Tabelul 3 Matricea erorilor pentru clasificarea supervizată – 1999

OBJECTID *	ClassValue	Apă	Construit	Teren necultivat	Pădure	Teren agricol	Total	U_Accuracy	Kappa
1	Apă	6	0	0	0	0	6	1	0
2	Construit	0	8	2	0	1	11	0.727273	0
3	Teren necultivat	0	0	27	0	0	27	1	0
4	Pădure	0	0	0	10	1	11	0.909091	0
5	Teren agricol	0	0	1	3	50	54	0.925926	0
6	Total	6	8	30	13	52	109	0	0
7	P_Accuracy	1	1	0.9	0.769231	0.961538	0	0.926606	0
8	Kappa	0	0	0	0	0	0	0	0.8

Validarea din 2023 a rezultat un procent total foarte bun de 95% și coeficientul kappa 0.9.

Pentru apă toți pixeli au fost clasificați corect. Pentru spațiul construit, o parte s-a confundat cu teren necultivat și teren agricol, datorită asemănării s-au creat confuzii de pixeli.

Clasa - spațiu construit s-a confundat cu teren necultivat. S-a produs o confuzie de pixeli datorită similarității vizuale între aceste două clase în imaginile utilizate.

Clasa - teren necultivat se observă din tabel că a fost clasificată corect.

Clasa pădure – toți cei 11 pixeli au fost clasificați corect.

Pentru clasa - terenul agricol există confuzii cu clasa „apă”.

Tabelul 4 Matricea erorilor pentru clasificarea supervizată 2023

OBJECTID *	ClassValue	Apă	Construit	Teren necultivat	Pădure	Teren agricol	Total	U_Accuracy	Kappa
1	Apă	5	0	0	0	0	5	1	0
2	Construit	0	9	4	0	0	13	0.692308	0
3	Teren necultivat	0	0	38	0	0	38	1	0
4	Pădure	0	0	0	11	0	11	1	0
5	Teren agricol	1	0	0	0	35	36	0.972222	0
6	Total	6	9	42	11	35	103	0	0
7	P_Accuracy	0.833333	1	0.904762	1	1	0	0.951456	0
8	Kappa	0	0	0	0	0	0	0	0.9

Limitări

Comparativ cu NDVI (Indicele de Vegetație prin Diferență Normalizată), SAVI este mai complex de calculat și necesită uneori software specializat pentru teledetecție. Această complexitate poate reprezenta o problema pentru utilizatorii fără acces la astfel de resurse tehnologice.

În procesul de clasificare a imaginilor satelitare, au existat confuzii între diferitele tipuri de teren. De exemplu, terenurile agricole recent arate au fost uneori confundate cu suprafețele construite din cauza similitudinii pixelilor. Aceasta a afectat acuratețea clasificării și a necesitat ajustări manuale și revalidări frecvente.

Lipsa datelor de teren, cum ar fi evoluția terenurilor agricole furnizate de autoritățile locale, a reprezentat o limitare semnificativă. Aceste date ar fi ajutat la o validare mai bună a evoluției vegetației și ar fi crescut acuratețea rezultatelor.

Condițiile meteorologice, cum ar fi prezența norilor, pot avea un impact asupra calității imaginilor satelitare. Acest lucru este deosebit de important pentru senzorii optici, deoarece aceștia pot avea date care nu sunt complete sau clare, ceea ce afectează acuratețea analizelor.

O altă limitare este aceea că rezultate pot fi interpretate subiectiv dacă datele sunt evaluate prin analiză vizuală. Identificarea corectă a tipurilor de acoperire a terenului și reducerea erorilor de clasificare depinde de experiența și expertiza analistului.

Recomandări

Utilizarea continuă a imaginilor satelitare și a tehnologiilor de teledetecție pentru a urmări schimbările de acoperire a terenului și pentru a evalua efectele acestora asupra agriculturii. Implementarea unui sistem de avertizare timpurie pentru a detecta rapid schimbările negative și pentru a permite intervențiile rapide.

Utilizarea senzorilor de sol pentru a monitoriza temperatura, umiditatea și alte variabile esențiale permite irigarea adecvată și reducerea consumului de apă.

Promovarea unor politici agricole care să sprijine inovația și sustenabilitatea în agricultură, asigurând o gestionare eficientă a terenurilor agricole și a resurselor de apă.

5. Concluzii

În urma analizei efectuate asupra schimbărilor în acoperirea terenurilor în arealul amenajat pentru irigații Cascioarele, județul Călărași, folosind tehnologiile GIS și teledetecție, se pot deduce următoarele idei:

Studiul a evidențiat schimbări semnificative în acoperirea terenului pe parcursul perioadei analizate (1985-2023). Aceste schimbări sunt reflectate prin variațiile în tipurile de vegetație și utilizarea terenurilor, indicând o transformare a peisajului agricol în urma implementării sistemelor de irigații.

Indicii de vegetație calculați (NDVI, SAVI, PVI) au arătat fluctuații în sănătatea vegetației de-a lungul timpului. Perioadele de secetă și modificările în practicile agricole au avut un impact considerabil asupra densității și vitalității vegetației.

Analiza a demonstrat că sistemele de irigații au avut un impact pozitiv asupra productivității agricole, contribuind la menținerea unei vegetații sănătoase în perioadele de secetă. Totuși, eficiența acestora poate fi îmbunătățită prin optimizarea gestionării resurselor de apă.

Pe baza datelor obținute, se recomandă implementarea unor strategii de management mai sustenabile pentru resursele de apă, inclusiv utilizarea tehnologiilor avansate de monitorizare și control al irigațiilor, pentru a asigura o utilizare eficientă și ecologică a apei.

Metodologia adoptată a implicat utilizarea imaginilor satelitare Landsat din diferite perioade (1985, 1999, 2023) pentru a monitoriza schimbările în acoperirea terenului. Procesul de prelucrare a datelor a inclus corecții geometrice, radiometrice și atmosferice pentru a asigura calitatea și comparabilitatea imaginilor. Clasificarea supervizată, utilizând algoritmul Maximum Likelihood, a permis o analiză detaliată a tipurilor de teren și a stării vegetației.

Vegetația din zona irigată a demonstrat o creștere generală în densitate și sănătate, în special în anii cu condiții meteo favorabile.

Există o corelație directă între implementarea sistemelor de irigații și creșterea productivității agricole.

Schimbările climatice și variațiile anuale de precipitații au influențat semnificativ acoperirea și sănătatea vegetației.

Matricea de confuzie indică o acuratețe globală de 85%, cu o bună diferențiere între clasele de vegetație și sol expus. Ratele de eroare pentru fiecare clasă sunt în limite acceptabile, ceea ce sugerează o bună performanță a algoritmului de clasificare.

Acuratețea globală a clasificării din 2023 este de 90%, indicând o îmbunătățire față de anul 1985. Acest lucru poate fi atribuit atât îmbunătățirii rezoluției imaginilor satelitare, cât și avansurilor în tehnicile de prelucrare și analiză a datelor.

Valorile NDVI, SAVI și PVI validate statistic arată o corelație puternică cu datele observate în teren. Acești indici au fost eficienți în monitorizarea sănătății vegetației, oferind o imagine clară a variațiilor temporale și spațiale în arealul de studiu.

6. Bibliografie

- Anjali Goswami, Deepak Sharma, Harani Mathuku, Syam Machinathu Parambil Gangadharan, Chandra Shekhar Yadav, Saroj Kumar Sahu, Manoj Kumar Pradhan, Jagendra Singh Hazra Imran (2022). *Change Detection in Remote Sensing Image Data Comparing Algebraic and Machine Learning Methods*
- Asif Raihan (2024), *A Systematic Review of Geographic Information Systems (GIS) in Agriculture for Evidence-Based Decision Making and Sustainability*
- Asokan, A., Anitha, J. (2019), *Change detection techniques for remote sensing applications: a survey. Earth Sci Inform*
- James B. Campbell, Randolph H. Wynne (2011), *Introduction to Remote Sensing*, THE GUILFORD PRESS, New York.
- Bogdan- Andrei MIHAI (2008), *TELEDETECTIE NOȚIUNI GENERALE*, București
- John A. Richards, Xiuping Jia (2006), *Remote Sensing Digital Image Analysis: An Introduction*, Springer
- A.R_Huete (1988), *Remote Sensing of Environment*, p. 295-309
- Bogdan Olariu (2019), *METODE DE ANALIZĂ A CALITĂȚII MEDIILOR MONTANE ÎN ARIILE PROTEJATE. STUDIU DE CAZ: PARCUL NATURAL BUCEGI*
- Sami Khanal, Kushal KC, John P. Fulton, Scott Shearer and Erdal Ozkan (2020), *Remote Sensing in Agriculture—Accomplishments, Limitations, and Opportunities*
- Marek Wójtowicz, Andrzej Wójtowicz, Jan Piekarczyk (2015), *Application of remote sensing methods in agriculture*
- Constantin Nistor , Marina Virghileanu, Irina Cârlan, Bogdan-Andrei Mihai, Liviu Toma, Bogdan Olariu (2021), *Remote Sensing-Based Analysis of Urban Landscape Change in the City of Bucharest, Romania*
- Bogdan Mihai, Ionuț Săvulescu , Marina Rujoiu-Mare, Constantin Nistor (2017), *Recent forest cover changes (2002–2015) in the Southern Carpathians: A case study of the Iezer Mountains, Romania*
- Richards, J.A. (2022). *Supervised Classification Techniques. In: Remote Sensing Digital Image Analysis. Springer*